

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

UCRÂNIA E INTEROPERABILIDADE COMO DEFESA DE LONGO PRAZO.

Sabrina Medeiros

20 de outubro de 2024.

Resumo

Desde a invasão do território ucraniano pela Rússia em fevereiro de 2022, um debate importante sobre a potencial inclusão da Ucrânia tanto na NATO como na União Europeia (UE) emergiu face aos potenciais desdobramentos de tais adesões. Diferentes em natureza, a adesão da Ucrânia à UE e à NATO está no centro da avaliação se a sua inclusão melhora a capacidade de defesa dos regimes e participantes já em ambos sistema ou se figuraria como um aumento do risco de alastramento do risco e, portanto, da guerra. Em causa estão os limites que apresentam os acordos anteriores entre a Ucrânia e Rússia e sob mediação internacional que não impediram a ampliação dos interesses de incorporação territorial da Ucrânia pelos Russos cuja campanha está baseada no argumento de que as relações da Ucrânia com o Ocidente reforçaram as ameaças à Rússia ao longo dos anos.

Tal configuração política é marcada sobretudo pelo distanciamento entre países do Leste Europeu antes satélites e sua progressiva busca por autonomia política e econômica. Por outro lado, a configuração de sua adesão ao regime europeu ou à NATO como uma aliança militar configuraria um passo de vinculação para os países membros desses regimes que estariam diretamente associados à responsabilidade de defender a Ucrânia. Pesa, portanto, a decisão de ampliar o escopo da responsabilidade que promoveria uma vinculação imediata de reação para a qual os países-membros não se veem absolutamente preparados, quer pela resistência de vinculação, quer pelas capacidades envolvidas.

Antecedentes

Um exemplo relevante é o dos países bálticos, que aderiram à OTAN e à UE após anos de reformas estruturais. Embora enfrentassem pressões similares relacionadas à proximidade com a Rússia, esses países tiveram a vantagem de não estarem em guerra no momento de sua integração. Isso contrasta com o caso ucraniano, onde a adesão é discutida sob condições de conflito ativo, aumentando os desafios logísticos e diplomáticos.

Como alternativa, um suporte à Ucrânia gerenciado parece ser uma condição de meio-termo favorável à contenção de riscos associados sem que haja envolvimento direto na guerra. Esse suporte tem margem para ganhar volume e expressão sem que seja

marcado claramente por decisões que impliquem em uma vinculação total e irrestrita. Nesse cenário, o que parece ser uma hesitação de apoio pode ser uma estratégia de longo prazo para adesão mais relevante do que propriamente a decisão política de participar da NATO ou UE.

Modelos de suporte indireto têm sido observados em conflitos como o da Síria, onde o fornecimento de armas e inteligência por potências externas inicialmente visava limitar o envolvimento direto. Contudo, à medida que os interesses estratégicos dessas potências eram afetados, o suporte evoluiu para ações mais concretas, como operações aéreas e a presença de forças especiais. No caso da Ucrânia, o suporte indireto, como a transferência de armamentos e treinamento militar, pode criar condições para um eventual engajamento mais direto, dependendo da escalada ou da percepção de ameaça por parte dos aliados ocidentais.

Conflitos assimétricos como o da Ucrânia frequentemente colocam a soberania nacional em xeque, não apenas pela ocupação de territórios, mas também pelas exigências de alinhamento político e econômico feitas por aliados. Nesse contexto, a Ucrânia precisa equilibrar sua autonomia decisória com a necessidade de integrar normas e padrões ocidentais, um processo que, embora necessário, pode ser percebido internamente como uma limitação à soberania.

A interoperabilidade logística é uma das ferramentas mais importantes para garantir o suporte contínuo a países em conflito sem que seja necessário um compromisso formal de adesão a alianças militares. No caso da Ucrânia, essa capacidade permite que equipamentos, recursos e informações fluam de maneira eficiente entre os aliados, garantindo que as forças armadas do país possam operar em alinhamento com padrões ocidentais. Tal abordagem não apenas fortalece a resiliência militar da Ucrânia, mas também prepara o país para uma possível integração futura à OTAN ou à UE, ao mesmo tempo em que minimiza os riscos de compromissos políticos imediatos. Sendak e Timtchenko (2025) destacam a importância da interoperabilidade com a NATO como uma ferramenta chave para fortalecer a defesa ucraniana enquanto o país busca a adesão formal à aliança [i].

Um exemplo significativo de interoperabilidade logística ocorreu na Guerra do Afeganistão, onde a OTAN operou em conjunto com forças locais e internacionais. A capacidade de compartilhar suprimentos e tecnologia padronizada permitiu operações conjuntas altamente eficazes, como o transporte rápido de munições e equipamentos

médicos. No entanto, limitações surgiram devido à dependência de sistemas logísticos locais, muitas vezes inadequados, e à falta de padronização em armamentos usados pelas forças afegãs, dificultando a manutenção e substituição de peças. Esse cenário destaca tanto os benefícios quanto os desafios de implementar a interoperabilidade logística em conflitos prolongados.

Para uma análise da adesão da Ucrânia em um sistema de defesa coletiva (NATO, Tratado de Washington) ou defesa mútua (UE – Política Comum de Segurança e Defesa - PCSD), é preciso conhecer as várias camadas associadas às capacidades relacionadas e interfaces moldadas por sistemas de interoperabilidade. Essas camadas anteriores podem conter mecanismos de funcionamento essenciais que reforçam um sistema de confiança mútua a partir de programas compartilhados de logística e economia de defesa ou de controle e boa ordem no mar.

Nesse âmbito, o Catálogo da NATO (NATO Codification – AC/135) é um sistema-chave para padronização logística em matéria de defesa que mobiliza a normatização do ciclo de vida de produtos em qualificadores únicos e convergentes, assim como condiciona os sistemas de manutenção, compra e venda entre agentes credenciados. Assim, antes da mobilização de meios para operações de defesa, o sistema logístico necessita de qualificação entre as cadeias de suprimento que garantem a sua sustentabilidade na guerra, assim como o aparato de doutrinas e mecanismos que invocam a complexa teia de agentes e meios disponíveis[ii].

Tal aparato complexo é dotado de participantes em diferentes posições, entre Estados e agentes privados. Assim, uma rede entre Estados participantes em diferentes status e agentes públicos e privados sob esses primeiros, garante a execução de parâmetros de produção em cadeia que, finalmente, combinam-se em benefício do sistema de defesa. Esse sistema já está em operação e ganhou saltos relevantes que precisam ser consolidados. Isso porque está nessas estruturas a relação civil-militar que estabelece compromissos de longo prazo que envolvem o esforço da Base Industrial de Defesa e a previsibilidade de compra por parte dos Estados.

A participação de empresas privadas na produção de sistemas de defesa, como drones e inteligência artificial, vem moldando não apenas as capacidades militares dos países, mas também suas políticas externas. Empresas como a Baykar, responsável pelos drones Bayraktar, têm um papel central em conflitos modernos, incluindo o da Ucrânia, onde seus produtos são cruciais para operações militares.

Essa influência muitas vezes ultrapassa o domínio da defesa, levando à pressão por decisões políticas que favoreçam os interesses comerciais desses atores privados, como a aprovação de contratos ou ajustes em regulamentações internacionais.

Desde o dia 24 de fevereiro de 2022, quando o território leste da Ucrânia foi invadido pela Rússia, os esforços de apoio logístico por parte do Ocidente foram sistemáticos e indispensáveis. Desde então, uma guerra de atrito tem se estendido sem que a Ucrânia declarasse guerra à Rússia formalmente e com pouca confiança internacional de que as fronteiras anteriores serão reconquistadas. Se esse movimento de desestabilização começou anos antes com incursões russas de variados tipos na mesma região, um movimento concomitante em função da compatibilização logística em matéria de defesa entre membros da NATO e a Ucrânia também aconteceu e pode ter sido a base da sustentabilidade e capacidade de reação da Ucrânia a partir de 24 de fevereiro.

Décadas antes, a Parceria para a Paz (1994) marcou um primeiro compromisso pela integridade territorial e solução pacífica de controvérsias por meio de alguns objetivos onde as relações entre a NATO e outros atores seriam pautadas pelo incentivo à transparência no planejamento e orçamento de defesa nacional, o controle democrático sobre as forças armadas, o fomento à participação em missões internacionais de paz e operações humanitárias sob os auspícios da ONU (Nações Unidas) ou da OSCE (Conference on Security and Co-operation in Europe).

Mas, sobretudo, a parceria buscava fortalecer a cooperação militar por meio do planejamento, exercícios e a atuação integrada de forças militares em operações conjuntas, além da troca de informações sobre planejamento e orçamento de defesa. Para tal, estados como a Ucrânia detalhariam o seu modelo de participação individual com base em seu próprio financiamento. A OTAN tem como compromisso, por outro lado, planejar e avaliar as capacidades conjuntas com os estados participantes, os consultando inclusive caso observassem ameaças à sua integridade territorial, segurança ou independência política.

Em 1997 é estabelecida a “Carta sobre uma Parceria Distinta”, em que a cooperação entre a NATO e a Ucrânia seria firmada de maneira específica, tendo como foco a interoperabilidade e abrangendo consultas e atividades conjuntas em áreas como prevenção de conflitos, desarmamento, combate ao terrorismo, planejamento de defesa, reformas econômicas e políticas. Em 2002, um Plano de Ação entre as partes é

estabelecido e os compromissos ampliam-se na forma de metas como a proteção de informações classificadas e adaptação da legislação nacional aos padrões da OTAN.

A execução dessas metas é avaliada periodicamente pela Comissão OTAN-Ucrânia, que monitora o progresso e propõe ajustes necessários, o que foi ampliado na Declaração Complementar de 2009, assinada em Bruxelas, consolidando o papel central da Comissão OTAN-Ucrânia como plataforma de supervisão e coordenação de programas nacionais anuais que visam operacionalizar as reformas necessárias para alcançar as aspirações ucranianas conforme as decisões do Conselho do Atlântico Norte.

A declaração também prevê a convocação extraordinária da NUC em casos de ameaça à integridade territorial, independência política ou segurança da Ucrânia. A participação das forças armadas ucranianas em operações conjuntas debaixo do guarda-chuva da OTAN acontece desde 2006 no Iraque, além do parlamento ucraniano ter autorizado desde 2004 as operações de tropas da NATO em seu território - justamente entre o primeiro Plano de Ação Ucrânia-OTAN e a Declaração Complementar.

A anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 marcou um ponto de inflexão na relação OTAN-Ucrânia, com a Aliança reforçando seu compromisso com a soberania e integridade territorial ucraniana. Declarações, como as da Comissão OTAN-Ucrânia de 2014, ampliaram o foco para incluir respostas mais diretas à agressão russa, por meio de apoio ao fortalecimento das capacidades defensivas da Ucrânia e imposição de sanções econômicas à Rússia. Além disso, a criação de mecanismos como o Trust Fund demonstrou a disposição da OTAN em apoiar reformas de defesa e modernização militar, com um aumento significativo no suporte militar, humanitário e técnico à Ucrânia, consolidado e renomeado depois de Ukraine CAP Trust Fund. Além do fundo, aprofundado depois do Summit de Madrid da OTAN (2022), foi lançado o NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre e transformou-se a Comissão OTAN-Ucrânia em Conselho, a partir da Summit de Vilnius (2023), reforçados na Summit de Washington (2024)[iii].

Resultados

Como alavancagem da parceria, a Ucrânia é participante do sistema de codificação da OTAN - NATO Master Catalogue for References of Logistics - onde também participou a Rússia até ser expulsa. O Catálogo da NATO é subordinado ao NATO Support and Procurement Agency (NSPA), que é a agência responsável pelo suporte ao NATO

Codification System, em geral. A participação como TIER 2 no sistema do catálogo garante que ela esteja entre países que podem comprar e vender no catálogo, como a Austrália, Áustria, Índia, Brasil [iv], Colômbia, Argentina ou Marrocos. O sistema de confiança é alavancado no longo prazo por um modelo de economia de defesa coordenado por ciclos de vida de produto e inovação marcados pela complementariedade. E é dessa complementariedade que deriva a melhor capacidade de interoperabilidade, posto que os meios são reconhecidos e padronizados em todas as suas componentes do uso civil (em matéria de meios multipropósito, subsistemas ou duais) ao uso militar [v].

Um exemplo prático é o uso de sistemas de comunicação padronizados, como rádios interoperáveis e sistemas de gerenciamento logístico, que permitem a coordenação em tempo real entre unidades da OTAN e da Ucrânia. Durante o atual conflito, os mísseis antiaéreos fornecidos por diferentes países da OTAN foram rapidamente integrados aos sistemas ucranianos graças à padronização do NATO Codification System, o que permitiu a substituição de peças e a manutenção eficiente, mesmo sob condições de guerra.

Durante o atual conflito com a Rússia, a interoperabilidade garantida pelo NCS foi crucial para a integração de sistemas de defesa aérea, como os mísseis Patriot e NASAMS, fornecidos por diferentes países da OTAN. Graças à padronização, peças de reposição, munições e suporte técnico puderam ser rapidamente compartilhados entre os aliados, permitindo que esses sistemas fossem operados de forma eficaz pelas forças ucranianas. Isso não apenas aumentou a capacidade de resposta do país, mas também demonstrou como o NCS é uma ferramenta estratégica para a coordenação logística em cenários de alta complexidade.

A Ucrânia tem investido na modernização de sua base industrial de defesa, especialmente no setor de produção de armamentos e veículos blindados. Um exemplo notável é a parceria entre empresas ucranianas e fabricantes europeus para a adaptação de tanques T-72 ao padrão da OTAN, incluindo a integração de sistemas eletrônicos compatíveis. Além disso, a Ucrânia começou a produzir munições padronizadas sob o NCS, permitindo que seus arsenais sejam facilmente reabastecidos por países aliados, fortalecendo tanto a interoperabilidade quanto a sua resiliência logística.

Embora acordados nas últimas cúpulas da OTAN, é o governo dos Estados Unidos o principal responsável pela determinação do peso do esforço de defesa que a Ucrânia

Ucrânia terá e a principal razão para isso é, além da proporção das capacidades disponíveis, as pressões sobre a própria estrutura de contribuição da NATO. Está aqui o ponto mais sensível desse cenário.

No apagar das luzes, o governo de Joe Biden garantiu uma última remessa de capacidades para suporte à Ucrânia, incluindo mísseis de defesa aérea, munições ar-terra, suporte ao F-16 e outros tipos de armas ligeiras e munições, em benefício do que qualificou como ampliação da capacidade da Ucrânia de negociar soluções para o fim da guerra ainda em 2025. Esse prazo é mais convergente com o seu sucessor, Donald Trump, que modificou a expectativa de 24 horas para 6 meses para que fosse finalizada a guerra na Ucrânia.

Mudanças de governo nos Estados Unidos frequentemente redefinem o foco e a intensidade de seu envolvimento em conflitos internacionais. A administração Biden, alinhada com uma visão multilateral, buscou consolidar alianças e manter o apoio à Ucrânia como um pilar estratégico para conter a Rússia. No entanto, um retorno de Donald Trump à presidência pode reduzir drasticamente esse suporte, dado seu histórico de priorizar interesses domésticos e exigir maior responsabilidade financeira dos aliados. Isso poderia desestabilizar o equilíbrio de suporte logístico e militar à Ucrânia, colocando maior pressão sobre os países europeus para preencher essa lacuna.

Nesse cenário, a assunção de Donald Trump a partir de 2025 abala a previsibilidade por algumas condições. A primeira delas é o conjunto de manifestações públicas de Trump no início de seu mandato pela potencial ampliação do seu escopo de segurança nacional para as fronteiras do Canadá, da Groenlândia e do Panamá, o que afeta parceiros relevantes do seu sistema de confiança. A segunda, é afeta à expectativa de investimentos que cobra do seu grupo de parceiros do sistema NATO de cerca de 5% do PIB de cada um, o que amplia em mais do que o dobro o esperado até então que, quando alcançado, não foi garantido de maneira sustentável entre membros da Aliança.

Recomendações

Enquanto pesam as incertezas sobre o papel de Donald Trump no cenário de suporte à Ucrânia dada a eventual resistência política e financeira de parceiros, uma condição irrefutavelmente presente quanto à possibilidade de qualquer negociação é a entrada definitiva da Ucrânia no sistema OTAN, proposta requerida por Volodymyr Zelenskyy.

Contudo, o mesmo conjunto de acordos aqui citados que antecederam à invasão da Ucrânia foi estabelecido em camadas que atuavam parte em princípios gerais da democracia, como condicionantes ligados à transparência, controle civil, direitos humanos e democracia, como outros vinculados à interoperabilidade, garantidos por um conjunto de medidas de caráter logístico que mantiveram-se como basilares.

A crescente pressão por maiores gastos em defesa imposta aos membros da OTAN afeta diretamente suas economias internas e prioridades sociais. Países como a Alemanha e a França, que possuem orçamentos robustos, ainda enfrentam debates internos sobre cortes em áreas como saúde, educação e infraestrutura para financiar o aumento de despesas militares. Em economias menores, como as da Romênia ou Bulgária, essa exigência pode gerar tensões sociais significativas, dificultando o cumprimento das metas de gastos da OTAN e ampliando a lacuna entre países do bloco. Dados os elementos acima:

- A Ucrânia deve aprofundar sua integração nos sistemas logísticos e de codificação da OTAN para aumentar a eficiência operacional e garantir a sustentabilidade de longo prazo.
- Alinhar a produção de armamentos da Ucrânia aos padrões da OTAN é essencial para fortalecer a autossuficiência e a integração nas cadeias de suprimentos aliadas.
- Garantir apoio militar e financeiro sustentável da OTAN e da UE, enquanto se adapta a mudanças na política dos EUA, é fundamental para a estabilidade estratégica e política da Ucrânia.
- Investir em defesa cibernética, inteligência artificial e sistemas de guerra avançados fortalecerá a resiliência e a autonomia estratégica da Ucrânia no longo prazo.

Considerações Finais

O compromisso da NATO com a Ucrânia em matéria de interoperabilidade é marcado por um sistema que requer tanto o aprimoramento e adaptação doutrinária quanto o expertise em sistemas de capacidades que requerem sustentabilidade na manutenção dos meios. Embora os esforços de guerra requeiram da Ucrânia adaptação constante na manutenção operativa de seus meios, muitos deles ainda pertencentes ao sistema soviético, a garantia de transição de seus sistemas é a base da sua capacidade de salvaguardar a sua integridade.

A integração plena da Ucrânia à OTAN depende não apenas de sua capacidade militar, mas também de reformas institucionais que garantam maior transparência e controle democrático nas operações de defesa. Além disso, a conformidade com os princípios da OTAN exige que a Ucrânia fortaleça a supervisão civil de suas forças armadas, algo que é fundamental para garantir a confiança de outros membros da Aliança.

Contudo, é na padronização de sistemas e equipamentos que a sustentabilidade de sua defesa reside, impulsionada pelo NATO Codification System (NCS). Isso permite que a Ucrânia receba suprimentos e reparos rapidamente, além de que a adoção de padrões da OTAN cria oportunidades para a indústria local de defesa ucraniana, que pode integrar-se às cadeias de suprimento globais e se tornar um exportador competitivo de tecnologia militar adaptada aos padrões internacionais.

Referências

- [i] Sendak, C., & Timtchenko, I. (2025, January 16). Between now and NATO: A security strategy for Ukraine. Center for European Policy Analysis.
- [ii] Sorin, C. (2021). NATO and EU Approaches to Defense Planning. *Defense Resources Management in the 21st Century*, 16(16), 46-59.
- [iii] Rynning, S. (2024). *NATO: From Cold War to Ukraine, a History of the World's Most Powerful Alliance*. Yale University Press.
- [iv] Medeiros, S. E., & de Sousa Moreira, W. The mobilization of the defense industrial base in South America through the Brazilian admission in the NATO Catalog System. *Brazilian Journal of Strategy & International Relations Revista Brasileira de Estratégia e Relações Internacionais*, 183.
- [v] Darie, I. (2022). NATO and EU approaches to defense planning. *Defense Resources Management in the 21st Century*, 17(17), 179-191.

Sabrina Medeiros (Universidade Lusófona, InterAgency Institute): Doutora em Ciência Política. Professora de Relações Internacionais da Universidade Lusófona. Foi docente da Escola de Guerra Naval do Brasil, da Escola Interamericana de Defesa e da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

InterAgency Institute

<https://interagency.institute/>
contact@interagency.institute

Editoração: Larlecianne Piccolli
